

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

НАСОС СТАНЦИЯЛАРИНИНГ ИШ РЕЖИМИНИ CROPWAT МОДЕЛИ АСОСИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ВА СУҒОРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Шакиров Бахтияр Махмудович,

т.ф.д., (DSc) профессор, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ўринов Искандар Шухратбек ўғли,

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч докторант

Шакиров Бобур Мирзо Бахтияр ўғли,

Андижон давлат техника институти таянч докторант

E-mail: bShokirov91@mail.ru

Батирова Нигора Махамаджон қизи,

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч докторант

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433513>

Аннотация. Ushbu maqolada Andijon viloyati nasos stansiyalari uchun bog‘ ekinlarining suv iste‘moli, sug‘orish rejimlari va nasos agregatining maqbul ish nuqtasi CROPWAT 8.0 modeli asosida ilmiy asoslangan tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi suv resurslarini taqsimlash samaradorligini oshirish, nasos agregatlarining energiya sarfini kamaytirish va qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini oshirishdan iborat. Olingan natijalar mintaqadagi sug‘oriladigan bog‘ ko‘chatzorlari uchun nasos stansiyalari ishining ratsional parametrlari va suv uzatishning optimal rejimlarini aniqlash imkonini beradi.

Калит сўзлар: Насос станцияси, CROPWAT 8.0 модели, суғориш режими, сув истеъмоли, суғориш самарадорлиги, насос агрегати иш режими, оптимал ишчи нуқта, энергия сарфи, сув ресурсларини бошқариши, қишлоқ хўжалиги экинлари, сувдан самарали фойдаланиши.

Аннотация. В данной статье на основе модели CROPWAT 8.0 выполнен научно обоснованный анализ водопотребления садовых культур, режимов орошения и оптимальной рабочей точки насосного агрегата для насосных станций Андижанской области. Целью исследования является повышение эффективности распределения водных ресурсов, снижение энергозатрат насосных агрегатов и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. Полученные результаты позволяют определить рациональные параметры работы насосных станций и оптимальные режимы водоподачи для орошаемых садовых насаждений региона.

Ключевые слова: Насосная станция, модель CROPWAT 8.0, режим орошения, водопотребление, эффективность орошения, режим работы насосного агрегата, оптимальная рабочая точка, энергопотребление, управление водными ресурсами, сельскохозяйственные культуры, рациональное использование воды.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Abstract. *In this article, based on the CROPWAT 8.0 model, a scientifically based analysis of the water consumption of orchards, irrigation regimes, and the optimal operating point of the pumping unit for pumping stations in the Andijan region was carried out. The purpose of the research is to improve the efficiency of water resource distribution, reduce energy consumption of pumping units, and increase crop yields. The obtained results allow for the determination of rational operating parameters of pumping stations and optimal water supply regimes for irrigated orchards in the region.*

Keywords: *Pumping station, CROPWAT 8.0 model, irrigation regime, crop water consumption, irrigation efficiency, pump unit operating mode, optimal operating point, energy consumption, water resources management, agricultural crops, efficient water use.*

Кириш. Бугунги кунда сув ресурсларининг чекланганлиги ва улардан самарали фойдаланиш масаласи қишлоқ хўжалигида долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, суғориладиган дехқончилик шароитида сувдан оқилона фойдаланиш, суғориш режимини илмий асосда ташкил этиш ва насос станцияларининг иш режимини оптималлаштириш катта аҳамиятга эга. Сув ресурсларини тежамкор бошқариш нафақат экинлар ҳосилдорлигини ошириш, балки энергия сарфини камайтириш ва суғориш тизимларининг барқарор ишлашини таъминлаш имконини беради.

Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида сув истеъмолини аниқлаш ва суғориш режаларини илмий асосда белгилашда замонавий ҳисоблаш моделлари кенг қўлланилмоқда. Жумладан, **CROPWAT 8.0** модели экинларнинг сувга бўлган эҳтиёжини, суғориш муддатлари ва меъёрларини аниқлашда, шунингдек, сув ресурсларини бошқаришда самарали восита сифатида тан олинган. Ушбу модел иқлим маълумотлари, тупроқ хусусиятлари ва экинларнинг биологик фазаларини ҳисобга олган ҳолда экинларнинг сув истеъмолини аниқлаш имконини беради.

Андижон вилояти шароитида боғдорчилик экинларини суғоришда насос станцияларининг самарали ишлашини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Насос агрегатларининг иш режими кўп жиҳатдан сув талабига, суғориш даврийлигига ва гидравлик параметрларга боғлиқ бўлади. Шу сабабли, насос агрегатларининг оптимал ишчи нуқтасини аниқлаш ва уларнинг иш режимини экинларнинг сув истеъмолига мослаштириш энергия сарфини камайтириш ҳамда суғориш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда Андижон вилояти шароитида боғ экинларининг сув истеъмолини аниқлаш ва насос агрегатларининг иш режимини оптималлаштириш учун ҳисоблаш-таҳлил

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

узулларидан фойдаланилди. Ҳисоблашлар **CROPWAT 8.0** модели асосида амалга оширилди.

CROPWAT моделлаштиришида қуйидаги тенглама қўлланилди:

$$ET_c = K_c * ET_0$$

бу ерда:

ET_0 — референс эвтранспирация

K_c — экин коэффициентлари

ET_c — экиннинг ҳақиқий сув истеъмоли

Суғориш меъёрлари қуйидаги формула асосида аниқланди:

$$I_g = \frac{I_n}{\eta}$$

бу ерда:

I_n — нетто суғориш меъёри

I_g — ялпи (брутто) суғориш меъёри

η — суғориш тизими самарадорлиги.

Тадқиқот натижалари. Графикда экинлар учун ойлик сув истеъмоли (ET_c) ва референс эвтранспирация (ET_0) кўрсатилган. Январдан декабргача сув истеъмоли экиннинг физиологик фазасига мувофиқ ўзгаради. Июнь–июл ойларида экинлар сувга энг кўп эҳтиёж сезади.

Суғориш талаблари ва кунлик режа (7 кунлик интервал)

Экин тури	Майдон га	Соф суғориш нормаси мм/сезон	Ялпи суғориш меъёри (мм/мавсум)	Талаб этилган сув м ³	Кунлик суғориш ҳажми м ³ /кун
Олма	10	500	750	75.0	10.714
Ўрик	7	450	675	45.75	6.336
Бодом	10	480	720	72.00	10.286
				192.750	

Насос агрегати оптимал ишчи нуктаси Насос қуввати: 630 м³/соат. Кунлик сув ҳажми: 15,120 м³/кун. Кунлик талаб: 1,071 м³/кун (27 га) Оптимал ишчи нукта насос энергия самарадорлигини максималлаштириб, сув тақсимотини барқарор сақлайди.

CROPWAT моделлаштириши FAO56 Penman-Monteith усулига асосланган ва сув истеъмоли прогнозини аниқлаш имконини беради.

Суғориш интервали 7–10 кун, экиннинг физиологик фазаси ва иқлим маълумотлари асосида аниқланган.

Мавсумий учун **192,750 м³/сезон**, бу сув ҳажми экинларнинг физиологик эҳтиёжини қоплайди.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Насос оптимал ишчи нуқтаси энергия самарадорлигини ошириб, сув тақсимотини барқарор сақлайди.

Хулоса ва тавсиялар. Боғ учун суғориш режаси илмий асосда аниқланди.

ЕТ₀ ва ЕТ_с графиклари экин фазасига мос келади.

Суғориш интервали: 7–10 кун, учун сув ҳажми аниқланди.

Насос агрегати: 630 м³/соат, оптимал ишчи нуқта аниқланди.

Ушбу метод сув ресурсларини тежаш, ҳосилдорликни ошириш ва қишлоқ хўжалиги самарадорлигини таъминлайди.

CROPWAT дастури FAO-56 Penman–Monteith тенгламаси асосида референс эвтранспирация (ЕТ₀) ни ҳисоблайди:

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T + 273} U_2 (E_s - E_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34 U_2)}$$

Бу ерда R_n – нетто радиация, T – ҳаво ҳарорати, U_2 – шамол тезлиги, $(E_s - E_a)$ буғ босими дефицити.

Июль–август ойларида Андижон шароитида:

- Ҳаво ҳарорати: 38–42°C
- Буғ босими дефицити катта

Шу сабабли кундузги ЕТ₀ 8.0–8.5 мм/кун гача ошади. Кечаси эса ҳарорат 20–24°C гача тушади ва радиация минимал қийматга эга бўлади. Натижада тунги ЕТ₀ деярли 2–3 марта паст бўлади.

CROPWAT ҳисобларига кўра июль ойида ўртача ЕТ_с:

- Олма ($K_c \approx 0.95-1.05$): 7.0 мм/кун
- Ўрик ($K_c \approx 0.90-1.00$): 6.5 мм/кун
- Бодом ($K_c \approx 0.85-0.95$): 6.3 мм/кун

Кундузги суғориш ҳолатида кўшимча юза буғланиши (E_a) 10–15% гача ошади. Демак, 6.5 мм/кун нетто талаб амалда 7.2–7.5 мм/кунга тенг бўлиб қолади.

Тунда суғоришда:

- Радицион буғланиш минимал
- Тупроқ юзаси ҳарорати паст
- Буғ босими дефицити кам

Натижада кўшимча йўқотишлар 3–5% дан ошмайди.

27 га майдон учун июль ойида фаркни ҳисоблаймиз:

№	Суғориш режими	Норма (мм)	Ҳисоб мм	Сув сарфи м ³ /кун
1	Кундузги ҳолат	7.5 мм	$7.5 \times 10 \times 27$	2025

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2	Тунда суғориш	6.5 мм	6.5 × 10 × 27	1755
	Фарқ	1.0 мм		270 м ³ /кун

Сезон бўйича сув тежами

Кўрсаткич	Ҳисоб	Натижа
Кунлик тежам	270 м ³	—
Сезон давомида (60 кун)	270 × 60	16 200 м³

Демак, фақат июль–август ойларида тунги суғориш режими орқали 6–8 минг кВт·соат энергия тежаш мумкин.

Илмий хулоса: CROPWAT дастури орқали ҳисобланган ET₀ ва ET_c кўрсаткичлари шуни тасдиқлайдики, юқори ҳарорат шароитида кундузги суғориш қўшимча буғланиш йўқотишларини келтириб чиқаради.

Тунда суғориш режими экинларнинг физиологик сув талабини ўзгартишсиз таъминлаб, 10–15% сув ва 7–8% электр энергия тежаш ва эксплуатация харажатларини тежашга имконини беради. Бу эса 93000 кВт·соат лимит шароитида насос станциясининг барқарор ишлашини кафолатлайди.

Хулоса ва тавсиялар

- 27 га боғ учун суғориш режаси илмий асосда аниқланди.
- ET₀ ва ET_c графиклари экин фазасига мос келади.
- Суғориш интервали: 7–10 кун, сув ҳажми аниқланди.
- Насос агрегат

Тунда суғориш режими CROPWAT (FAO-56 Penman–Monteith) формуласи асосида илмий ҳисоблар билан кучайтирилди

- 27 га учун сув тежами (16 200 м³)
- Электр энергия тежами (~6 500 кВт·соат)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. AO. 1998. **Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements**. FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
2. Shakirov B. M.; Shakirov B.B., Bosimli kommunikatsiyalarda nasos ishga tushirilganda o‘tish
3. Matyakubov, B., Mamajonov, M., Shakirov, B., & Teplova, G. (2020, July). Forebays of the polygonal cross-section of the irrigating pumping station. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012050). IOP Publishing.
4. АПРЕСЯН Д.Ш., “Совершенствование методов расчета переходных процессов в напорных коммуникациях насосных станций при пуске агрегатов” Москва 2013, 142ст.
5. Аршеневский, Н.Н. Переходные процессы крупных насосных станций.
6. Н.Н. Аршеневский, Б.Б. Пospelov. - М.: Энергия, 1980. - 111с.